

Pochwała świętego Tomasza z Akwinu (*Encomium sancti Thomae Aquinatis*)

Tłumaczenie: Michał Zembrzuski

Wstęp (*exordium*)

[1] Było to zwyczajem w najdawniejszych czasach – zarówno u Greków, jak i u Rzymian – że kto wygłaszał jakąś mowę w ważnej sprawie, czy to przed sędziami, czy wobec ludu, rozpoczynał ją niemal zawsze od wezwania niebiańskiego bóstwa. Jestem przekonany, że początkowo ten obrzęd wprowadzili czciciele prawdziwego Boga, podobnie jak dali początek ofiarom, pierwocinom, obrzędom i innym aktom boskiej czci. A później, tak jak tamte rzeczy, tak i ten zwyczaj odnoszenia się do bóstwa został przeniesiony z prawdziwej religii na religie fałszywe. Największym i niemal źródłowym nieszczęściem w świecie

ludzkim stało się, że religijną cześć, która należy się jedynie nieśmiertelnemu Bogu, Stwórcy wszystkiego, zaczęto oddawać śmiertelnikom i rzeczom stworzonym. A ten zwyczaj, który przez wiele stuleci funkcjonował wśród obu narodów, z czasem popadł w zapomnienie przez co zaprzestano wzywania pomocy bóstw. Zapomnieli tak czynić nie tylko ci, którzy postępowali niegodziwie, ale też ci, którzy prosili o rzeczy słuszne. Ci pierwsi bowiem, którzy stawali w obronie złych czynów zapominali dlatego, że albo wcale nie wierzyli w bogów, albo bali się ich wzywać, gdyż każdy, kto przyzywa bogów, czyni to, by stanęli oni po stronie prawdy

¹ Tłumaczenie na podstawie wydania tekstu łacińskiego: S.I. Camporeale, *Christianity, Latinity, and Culture. Two Studies on Lorenzo Valla*, tłum. P. Baker, Leiden–Boston 2014, s. 298–315.

i sprawiedliwości. A ludzie źli przecież nie chcą czegoś takiego. Ci zaś drudzy, którzy zamierzali czynić dobre rzeczy, zapomnieli wzywać bogów częściowo dlatego, że chcieli pokazać, iż bardziej ufają własnemu prawu niż opiece bogów, częściowo dlatego, że chcieli uchodzić za bardziej odważnych i męźnych, a gdyby nie byli tacy od razu, staliby jak kobiety, które uciekają się do próśb zanoszonych do bogów. A to dlatego, że już wówczas wydawało się wzywianie boskiej pomocy za rzecz zniewieściałą, i mało męską. W związku z tym u Salustiusza czytamy słowa wypowiedziane przez Katona: „Nie modlitwami ani kobiecymi błaganiami uzyskuje się pomoc bogów”². Lecz tak jak wcześniej wspomniani ludzie bezbożnie odrzucili ten najdawniejszy zwyczaj i w pewien sposób usunęli go

z należącego mu miejsca, tak słusznie postąpili ci, którzy go przywrócili i na nowo wprowadzili, nie po to, by – uchowaj Boże – naśladować pogan, lecz by nie wydawało się, iż dają się im prześcignąć. Bo skoro poganie oddawali tak wielkie zaszczyty swoim fałszywym bogom, że uważali ich za godnych wzywania na początku każdej mowy, to dla czego i my nie powinniśmy tym bardziej takich zaszczytów czynić prawdziwemu Bogu. W związku z tym i ja, naśladowując ten szlachetny zwyczaj, czuję się dziś zobowiązany i pragnę uczynić to samo, chcąc opowiedzieć o chwale świętego Tomasza z Akwinu. I zgodnie z tradycją, na początku wzywam Najświętszą Bożą Rodzicielkę, zawsze Dziewicę, pozdrawiając ją słowami anielskimi: *Zdrowaś Maryjo...*

Przedstawienie sprawy (*narratio*)

[2] Wprawdzie wszyscy, którzy umierają w Panu, są błogosławieni i święci, to jednak Kościół ogłasza błogosławionymi i świętymi wyłącznie tych, o których wiadomo, że albo ponieśli śmierć za religię, za prawdę, za sprawiedliwość, albo też prowadzili życie czyste i nienaganne, jaśniejąc znakami Bożymi i cudami. Tych pierwszych Kościół nazywa greckim słowem *martyres*, czyli męczennikami, a drugich łacińskim słowem *confessores*, czyli wyznawcami, chociaż nazwy obydwu grup oznaczają niemal to samo. Cóż bowiem innego czynili męczennicy

znosząc męki i przyjmując śmierć, jeśli nie to, że nie chcąc wyrzec się Chrystusa, wyznawali go? Najczęstsze ich słowa w trakcie mąk brzmiały: nie zapieramy się Chrystusa, lecz wyznajemy, że jest Synem Bożym. Zatem to samo oznacza być męczennikiem i wyznawcą. A z drugiej strony, czy nie to samo czynili wyznawcy, gdy pobożnym życiem i nauczaniem dawali świadectwo prawdzie? Skoro więc Jan Chrzciciel, który został posłany by dać świadectwo o świetle, czyli o prawdzie, czynił to zarówno przez głoszenie słowa, jak też przez poniesienie śmierci,

² Gaius Sallustius Crispus, *De Catilinae coniuratione*, 52, 29, ed. D. Flach, Stuttgart 2007, s. 68. Zob. Salustiusz, *Sprzysiężenie Katyliny*, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 2024, s. 115: „Nie ślubami ani zawodzeniami kobiecymi zyskuje się pomoc bogów”.

to ponieważ w ten sposób postępowali wyznawcy, zatem w nie mniejszym stopniu i oni byli męczennikami, gdyż greckie słowo „męczennik” przekłada się na łacinę jako „świadek”, a *martyrion* oznacza świadectwo (*testimonium*).

[3] I nawet jeśli tak właśnie było, to jednak Kościół, a przynajmniej łaciński, postanowił uznać, że tylko ci pierwsi będą nazywani męczennikami, i oni mają być uhonorowani takim właśnie szczególnie zaszczytem, gdyż z pewnością, jako czynni i odważni żołnierze w różnych trudach wojennych, a szczególnie za udział w bitwach, są chwaleni przez swoich dowódców. Męczennicy bowiem, którzy stali się żołnierzami Chrystusa, stanęli w szeregu swojego dowódcy przelewając za niego swoją krew i oddając życie. Wyznawcy również byli żołnierzami Chrystusa, jednak znosili jedynie trudy wojenne, wielkie i długotrwałe, i chociaż byli gotowi ponieść śmierć dla Boga, dla swojego dowódcy, to jednak nie zdarzało się im jej ponosić, czy stawać na polu bitewnym. Z tego też powodu wydaje się, że męczennicy powinni otrzymać większe zaszczyty. I choć działałoby się to słusznie i wedle zasługi, to któż mógłby zaprzeczyć, że w rządzie wyznawców są tacy, którzy nie tylko mogą się zrównać z męczennikami, ale nawet mogą ich przewyższyć.

To zaś potwierdza też świadectwo Boże, skoro widzimy, że wielu wyznawców zostało o wiele wyżej wyniesionych niż niektórzy męczennicy.

[4] Dokąd zaś mogą nas doprowadzić powyższe rozważania? Otóż do tego, aby jasne się stało, że nasz Akwinata, nawet jeśli jest wyznawcą, to jednak nie powinien być stawiany niżej niż męczennicy. Wedle bowiem mojego zdania nie jest on niższy od nich. Aby nie szukać zbyt dalekich przykładów, nie jest on niższy od Piotra z tego samego zakonu³, którego obrona prawdy spowodowała, że pewien szalony chłop zabił go sierpem, ani też niższy od Tomasza, biskupa z Canterbury⁴, który był tak dobrym pasterzem dla swojej trzody, że poniósł śmierć, byleby jego duchowieństwo nie zostało ograbione z dóbr. Można to potwierdzić i tym argumentem, że nawet jeśli wspomniany Tomasz i nasz Tomasz nosili te same imiona, to jednak Akwinata otrzymał imię nie za sprawą rządzenia ludzkiego, ale boskiego, ponieważ znaczenie imienia Tomasz wiąże się z hebrajskim określeniem „bezdenna otchłań (*abyssus*)” oraz „bliźniak (*geminus*)”. A taki właśnie był Tomasz z Akwinu, był bezdenną otchłanią wiedzy czy też bliźniakiem w rodzeństwie wiedzy i cnoty, w obydwu wyjątkowy i niewiarygodny. Był niczym słońce świe-

³ Piotr z Werony (1206–1252). Jeden z pierwszych męczenników dominikańskich. Wychowany w rodzinie należącej do heretyckiej sekty katarów. Słuchał kazań św. Dominika w Bolonii. Został zamordowany (w Mediolanie) za działalność misjonarską i antyheretycką w Lombardii.

⁴ Tomasz Becket (1118–1170). Zdobył wykształcenie z teologii w Paryżu i prawa w Bolonii. Został mianowany arcybiskupem Canterbury przez Henryka II, z którym później przez całe życie był w konflikcie. Henryk drugi ograniczał działalność Kościoła Katolickiego zwalniając osoby świeckie spod jurysdykcji kościelnej, a zarazem poddając księży jurysdykcji cywilnej. Z powodu prowokacyjnych wypowiedzi władcy, który chciał się pozbyć arcybiskupa został zamordowany przed ołtarzem w Canterbury.

jące blaskiem nauki i płonące żarem cnót. Ze względu na blask nauki należy go umieścić między Cherubinami, ze względu zaś na żar cnót między Serafinami. A teraz przyszedł czas, by przedstawić jego cnoty.

[5] Kiedy zaś próbuję przedstawić jego cnoty, wydaje mi się, że stają naprzeciw mnie niektórzy i sprzeciwiają się podnosząc przeciw mnie ręce i protestują: „Cóż mówisz? Co zamierzasz osiągnąć przez tę hiperbolę, która jest przyjaciółką głupców i wrogiem roztropanych? Nie masz szacunku dla prawdy, ani dla swojego sumienia, ani dla wszystkich którzy ciebie słuchają, a którzy mają wielkie znaczenie i szacunek dla rozumu? Nie wystarczy Ci, że Tomasza z Akwinu zrównujesz z męczennikami i wielu spośród nich stawiasz poniżej niego, ale co więcej wynosisz go ponad Cherubina, ponad którym zasiada tylko Bóg. Czy może jeszcze bardziej, chcesz go równać z najwyższym chórem aniołów, a mianowicie chcesz go równać z Serafinem? Cóż jeszcze więcej przypiszesz Tomaszowi ponadto co daje się Apostołowi? Co jeszcze więcej ponad Pawła, który był nauczycielem pogan, jednym z Cheru-

binów? Cóż więcej ponad to, co przypisuje się Janowi Ewangelista, który jest jednym z Serafinów?”

[6] Odpowiem na to, że osobiście uważam, iż wszyscy, którzy są napełnieni wiedzą o rzeczach boskich, mają coś wspólnego z Cherubinami, jak również wszyscy, którzy są naznaczeni miłością Boga, są współtowarzyszami Serafinów. A cóż dopiero Tomasz, który był w najwyższym stopniu wypełniony wiedzą i miłością. Chociaż pewnie słusznie mógłbym zostać skarcony i upomniany przez mojego adwersarza. W związku z tym chciałbym prosić braci z jego zakonu, aby zechcieli mi wybaczyć, że wypowiadając pochwały tego świętego, kieruję się większym umiarem niż mógłbym to uczynić, przedstawiając nie wszystkie zasługi, ale tylko największe. Należy w sposób skrócony o nich mówić przed zgromadzonym tutaj gronem ojców, nie rozwijać ich szczegółowo, by nie wywołać znużenia. A zapewne gdybym chciał je opisać, to ze względu na to, że są tak liczne i tak wielkie, nie mógłbym tego zrobić „zanim dzień się skończy i wieczór zamknie Olimp”⁵, jak powiada poeta.

Uzasadnienie (*probatio*)

[7] Słusznie więc ten człowiek – mówię najpierw o jego cnotach, a później powiem o wiedzy – powinien zostać przepowiedziany światu zanim się urodził. Jego narodzenie powinno być zapowiedziane, jego życie obiecane, a śmierć ogłoszona.

Gdy jego matka była brzemienna, pewien pustelnik, mąż Boży, który przybył do niej, by ją o tym powiadomić, pogratulował jej mówiąc, że urodzi syna, któremu nada imię Tomasz, w którym wypełni się doskonałość tego imienia.

⁵ Wirgiliusz, *Aeneid*, I.374. Zob. tenże, *Eneida*, tłum. R.R. Chodkowski, Lublin 2024, s. 39: „wieczór zamknąłby Olimp i dzień by do snu ułożył”.

Bóg bowiem zwykł, ilekroć chciał dać ziemi coś niezwykłego i nowego, ogłaszać to znakami albo prorocत्वami. Przykładów czegoś takiego można podać wiele, lecz dla zwięzłości wypowiedzi zadowolę się tym jednym, z jego rodziny zakonnej.

[8] Albowiem wielkość świętego Dominika założyciela tego zakonu dominikańskiego, została tak samo przepowiedziana jego matce, gdy była brzemienna. Nie powiem, która przepowiednia była wspanialsza, aby nie wydało się, że według mnie toczy się rywalizacja między ojcem i synem. Oby przepowiednie, które dotyczą ich obydwu były równe, jak równe są zasługi ich życia. Niech żaden z nich nie będzie stawiany przed drugim, niech będą jak dwaj konsulowie, ponad którymi nie ma wyższych godności. Taką samą czią powinniśmy ich otaczać jako w równy sposób jaśniejących wszelkimi cnotami i niezliczonymi cudami. Połączę ich jednak razem, chociaż mam wychwalać jednego z nich. A to dlatego, że po pierwsze, przez zrównanie ich obydwu jeszcze bardziej jasne się stanie moje zdanie na temat tego, jak dalece w godnościach powinno się wywyższyć Tomasza. A po drugie dlatego, że z ustanowienia ojców kaznodziejów, bracia chodzili parami, a nie w pojedynkę.

[9] Dominik więc zbudował podwaliny domu zakonu kaznodziejów, a Tomasz pokrył jego podłogi marmurem. Dominik zbudował jego mury, a Tomasz

jego ściany upiększył wspaniałymi malowidłami. Dominik stał się podporą dla braci, a Tomasz ich wzorem. Dominik zasadził, a Tomasz podlewał. Jeden unikał, a nawet sprzeciwiał się zaszczytom i godności biskupiej, które mu ofiarowano, a drugi unikał szlachectwa, bogactwa, krewnych i rodziców, jakby byli syrenami⁶. Jeden naśladował czystość i skromność św. Pawła, a drugi czystość Jana Ewangelisty. Pokora (*humilitas*) jednego, którą Grecy nazywają *tapeinophrosyne*, była najbardziej godna podziwu, a pokora drugiego, była taka, że dziwił się pysze i wyniosłości innych, w sobie nie doświadczając takiej wady, co wobec niektórych braci sam wprost wyznał, chociaż sam w sobie dostrzegał tak wiele wymienionych, ale też i innych zaszczytów.

[10] Taka jest zatem właściwa pochwała ich cnót. Świadectwa zaś cnót i nagrody, a nawet objawienia, wizje i cuda, które są jakby rajem na ziemi, były w nich tak wielkie, że o pozostałych będąc milczał. Obydwaj bowiem widzieli lub słyszeli: świętych Apostołów Piotra i Pawła, czy to w rzeczywistości, czy przez pewne podobieństwa, obydwaj najświętszą Matkę Bożą, obydwaj Pana Zbawiciela, czy to w ciebie, czy poza ciałem⁷. Obydwaj w końcu zostali zapewnieni o swojej rychłej śmierci. Jako że byli tak żarliwie rozmodleni, niekiedy widziani byli w uniesieniu nad ziemią, co jako cud sam Bóg pozwolił zobaczyć niektórym spośród braci.

⁶ W mitologii greckiej syreny mieszkaly na jednej z wysp morza Śródziemnego i kusily żeglarzy śpiewem, pochwałami i swoją urodą. Gdy zwiedzenie zbliżali się do nich, pożerały ich. Zob. P. Grimal, *Słownik mitologii greckiej i rzymskiej*, red. J. Łanowski, Wrocław 1997, s. 330.

⁷ 2 Kor 12,2.

[11] Aby wreszcie zakończyć to porównanie, jeden z nich napisał najlepszą regułę dla braci, drugi zaś napisał wiele i najlepszych dzieł. I możesz powiedzieć, że czymś więcej jest napisanie dzieł niż reguły. Dlaczego jednak tak twierdzisz, że czymś więcej? Podczas gdy Tomasz pisze dzieła, Dominik poświęca się kierowaniu prowincjami i jako najlepszy przełożony przekazuje

swoim ludziom dobre prawo i regułę dobrego życia. I z pewnością Tomasz nie posyła większej liczby wierzących do nieba swoimi pismami niż Dominik poprzez swoją regułę. Przyznajmy zatem zgodnie, że w cnotach, w cudach, w chwale, równi są Dominik i Tomasz. Nie różnią się bardziej między sobą niż różni się gwiazda poranna od gwiazdy wieczornej.

Odparcie zarzutów (*refutatio*)

[12] Mówiłem o cnotach i cudach Tomasza w sposób zwięzły i prosty, nie odwołując się w jakikolwiek sposób do amplifikacji ani ozdobników, aby w tym ograniczonym czasie, nie powiedzieć mniej niż zasługuje na to waga tematu. Wierzę, że teraz oczekuje się ode mnie, bym powiedział coś na temat wiedzy tego świętego, co było zapowiedziane jako drugi punkt mojej przemowy, gdy wspominałem o tym, przed kim ją przedkładałem i z kim go zrównuję.

[13] Nie umknęło mojej uwadze, że niektórzy, którzy wygłaszali dziś z tego miejsca swoje mowy, uznawali Tomasza za doktora Kościoła, który w żaden sposób nie jest poniżej pozostałych, ale że wszystkich przewyższa. To, dlaczego nie należy ustawiać go poniżej, ukazywali za pomocą świadectwa brata wiodącego nieposzlakowane życie, który doznał pewnego widzenia. Miał bowiem widzieć świętego Augustyna, uznawanego za największego teologa, wraz ze świętym Tomaszem, obydwu cieszących się cudowną powagą. Brat ten miał sugę-

rować, że słyszał od Augustyna, który twierdził, iż Tomasz jest równy jemu w chwale. To zaś dlaczego może być uznany za tego, który innych przewyższa, było dowodzone tym, że twierdzili, iż Tomasz dla potwierdzenia teologii korzystał (*adhibere*) z logiki, metafizyki, a także całej filozofii, których wcześniejsi doktorzy, ledwo zakosztowali ustami.

[14] Jest to dla mnie rzecz niepewna i ryzykowna (*lubricus hic mihi et anceps locus*). I to nie tylko ze względu na godność świętego, którego wychwalamy, lecz także z powodu zakorzenionego u wielu przekonania, iż nikt nie może zostać teologiem bez znajomości dialektyki, metafizyki i innych dziedzin filozofii. Cóż więc mam uczynić? Czy powinienem się lękać albo uchylać? Czy mam udawać, że nie wypowiem tego, co naprawdę myślę, by mój język sprzeciwiał się sercu? A ponieważ stoję tu nie z własnej woli, lecz na prośbę braci, a milczenie nie leży w mojej naturze, nie pozwolę, aby ktokolwiek sądził, że działając zgodnie ze swoją wiedzą, mimo wszystko skłamałem w tej sprawie.

[15] W świętym Tomaszu podziwiam nieustannie wyjątkową subtelność jego dzieł (*subtilitatem etiam atque etiam laudo*), zachwyca mnie ich staranność (*diligentiam admiror*), zdumiewa obfitość (*copiam*), różnorodność (*varietatem*) i doskonałość jego nauk (*absolutionem doctrinarum stupeo*). Dodam do tego jeszcze coś, czego wielu nie zechce mu przyznać, o czy sam przypominał: że nie przeczytał żadnej książki, której nie zrozumiałby w pełni. Nie zdarzyło się to nikomu w naszych czasach, ani prawnikowi w prawie cywilnym, ani lekarzowi w medycynie, ani filozofowi w filozofii, ani też mówcy w lekturze autorów starożytnych, ani też mistrzom innych sztuk i wiedzy. Nie mogło się więc to zdarzyć jednemu człowiekowi we wszystkich tych dziedzinach.

[16] Te nauki, które współcześni nazywają metafizyką albo określają mianem „sposobów oznaczania” (*modos significandi*) i podobne, które są podziwiane przez dzisiejszych teologów niczym nowo odkryta sfera albo epicykle planet, nie wzbudzają we mnie zachwyty. Nie uważam, by miało to znaczenie, czy się je zna, czy też nie. Sądzę wręcz, że lepiej byłoby ich nie znać, by nie przysłały rzeczy ważniejszych (*sit satius nescire tamquam meliorum impedimenta*). Nie będę tego uzasadniał własnymi argumentami, choć mógłbym to zrobić, lecz powołam się na autorytet dawnych teologów: Cypriana, Laktancjusza, Hilarego, Ambrożego, Hieronima czy Augustyna, którzy nie tylko nie poruszali tych kwestii w swoich dziełach, lecz nawet z nazwy nie wspominali o nich.

[17] Czy mianowicie wynika to z ich ignorancji? Jakże miałyby się to stać? Albowiem jeśli te rzeczy mają podstawę w naszym języku, to przecież ci wymienieni byli łacinnikami, podczas gdy współcześni teologowie niemal wszyscy są barbarzyńcami. Jeśli zaś te rzeczy mają podstawę w języku greckim, to starożytni teologowie go znali, a współcześni już nie. Dlaczego więc nie podejmowali tych zagadnień? Ponieważ nie było powodu, by je omawiać. A być może należało je pozostawić jako nieznanne i to z dwóch powodów, jednego dotyczącego samych rzeczy i drugiego, odnoszącego się do słów.

[18] Jeśli chodzi o same rzeczy, to dlatego, że nie wydawało się, by tamte zagadnienia przyczyniały się do zdobycia wiedzy o rzeczach boskich. To samo wydawało się teologom greckim, Bazylemu, Grzegorzowi, Janowi Chryzostomowi oraz innym z tamtego czasu. Sądzieli oni, że nie powinno się mieszać zagadnień dotyczących spraw świętych ani z dialektycznymi sofizmatami, ani z trudnościami metafizyki, ani z błahostkami „sposobów oznaczania”. Nie opierali swoich rozstrzygnięć w dysputach na samej filozofii, skoro czytali wołającego świętego Pawła: „nie przez filozofię i próżne oszustwo”⁸. To samo przekonanie zyskujemy na podstawie doświadczenia. Cóż bowiem zawiera filozofia – nie mówię tylko o filozofii racjonalnej, która w całości obraca się wyłącznie wokół słów, o której już mówiłem i jeszcze będę mówił, ale o filozofii moralnej i filozofii przyrody – niepowątpiewalnego

⁸ Kol 2,8.

i potwierdzonego, jeśli nie to, co zostało potwierdzone w naukach przyrodniczych przez eksperymenty lekarzy i inne osoby?

[19] Odnosząc się do kwestii ich słów, to ponieważ język grecki ma inny charakter niż język łaciński, to dyskusja nad tym zagadnieniem zajęłaby nam wiele czasu i byłaby niewłaściwa w tym momencie. Niech wystarczy to, co powiem, że ci łacīńscy doktorzy Kościoła, obawiali się tych wyrażēń, gdyż nigdy nie widzieli, aby używali ich inni autorzy łacīńscy, mistrzowie w posługiwaniu się tym językiem, a zarazem doskonale obcy w literaturze greckiej. A wyrażenia te są stale wykorzystywane przez współczesnych teologów. Do nazw takich należą: byt (*ens*), bytowość (*entitas*), *quidditas*, tożsamość (*identitas*), realne (*reale*), istotowe (*essentiale*), akt istnienia (*suum esse*) oraz te czasowniki, których się używa, gdy się mówi, że coś się rozszerza (*ampliari*), dzieli (*dividi*), łączy (*componi*) i inne tego rodzaju. Dlatego też doktorzy Kościoła te słowa w dużej mierze uznali za czcze i nie godne by ich używać, albo takie, które należy zignorować, by nie popaść w jeszcze większą niewiedzę.

[20] Nie mówię jednak tego, by ubliżać współczesnym teologom.

Z jakiegoż powodu miałbym umniejszać znaczeniu współczesnej epoki? Czynię to raczej w obronie starożytnych, którzy niesłusznie bywają oskarżani i znieważani za to, że nie uprawiali teologii w taki sposób. Oni bowiem poświęcili się naśladowaniu apostoła Pawła od dawna uznawanego za księcia wśród wszystkich teologów i nauczyciela wszelkiej teologii. Jego sposób mówienia, jego moc i jego powaga są takie, że to, co u innych apostołów zdaje się leżeć odłogiem, u niego tętni życiem, to, co u innych pozostaje w bezruchu, u niego walczy, co u innych świeci słabo, u niego jaśniej i zdaje się płonąć. Nie bez powodu przedstawia się go więc z mieczem w dłoni, to jest ze słowem Bożym⁹. Jest to prawdziwy, jak się zwykło mówić, autentyczny sposób uprawiania teologii. Jest to prawdziwe prawo mówienia i pisania. Ci, którzy się go trzymają, wybierają najlepszą drogę zarówno w mowie, jak i w uprawianiu teologii. Nie ma zatem powodu, by starożytni teolodzy – prawdziwi uczniowie Pawła, którzy nie łączyli filozofii z teologią – byli przez to odrzucani przez współczesnych, ani by nasz Tomasz miał być stawiany przed nimi.

Podsumowanie (*peroratio*)

[21] Cóż zatem? Czy Tomasz powinien być im równy? Nie miałbym odwagi by zrównać go z innymi. Wolałbym raczej i to z wielką chęcią umieścić go przed innymi, których wymienię z imienia, by

nie wydawało się, że są mniej znaczący. Stawiam Tomasza przed Janem Kasjanem, którego jako najlepszego doktora miał w zwyczaju czytać święty Dominik. Stawiam go przed Anzelmem z Canter-

⁹ Ef 6,17.

bury, w największym stopniu przenikliwym i elokwentnym. Stawiam go przed Bernardem z Clairvaux, biegłym uczonym, słodkim, wymownym, wzniosłym. Stawiam go przed Remigiuszem z Auxerre, najbardziej uczonym człowiekiem swojej epoki. Stawiam go przed Będą Czcigodny, który był bardziej uczony niż wymienieni wcześniej. Stawiam go przed Izydorem z Sewilli, którego zwolennicy nie uznają, by mógł mieć kogoś sobie równego. Cóż mam też powiedzieć o Magistrze Sentencji i o Gracjanie, którzy bardziej zasługują na miano kompilatorów niż prawdziwych autorów? Stawiam go również przed wszystkimi teologami z jego zakonu, jak i innych zakonów spośród współczesnych mu teologów, a więc Albertem Wielkim, Idzim Rzymianinem, Aleksandrem z Halles, Bonawenturą, Janem Dunsem Szkotem, i pozostałymi, którzy w swoim mniemaniu są tak wielcy, że niechętnie uznają starożytnych za równych sobie. Stawiam go przed Laktancjuszem i Boecjuszem, a przynajmniej w teologii, chociaż w pozostałych dziedzinach nie ma co go porównywać z innymi. To samo sądzę o Cyprianie. To samo powiem o Hilarym, choć niechętnie, gdyż nie wiem, czy można znaleźć coś tak świętego, uczonego i bardziej wymownego niż jego pisma.

[22] Czy to nie wystarczy dla pochwały Tomasza? O jakże wielcy i jak godni pochwały są ci, przed którymi ustawiłem Tomasza! Czy również tych czterech, największych spośród wszystkich, jakby niemal drugich ewangelistów, należy poddać w wątpliwość? Czy powinniśmy wybrać jednego z nich, by w jego miejsce

postawić Tomasza? Nie wiem doprawdy, który z nich miałby to być, gdyż każdy w swojej umiejętności jest godny podziwu. I choć Augustyn jest powszechnie preferowany ponad wszystkich, gdyż bardziej się zajmował kwestiami teologicznymi oraz w wielu innych bez wątpienia należy mu się pierwszeństwo, jednak gdyby porównać dzieła Ambrożego, z taką samą liczbą pism Augustyna, to nie sądzę, by pisma tego drugiego powinny być bardziej cenione. Hieronim również nie ustępuje pod żadnym względem talentowi Augustyna. Wydaje mi się nawet większy we wszystkich rodzajach dziedzin, że Augustyn wydaje się być Morzem Śródziemnym, zaś Hieronim Oceanem, po którym wydaje się, że nieliczni z nas tylko pływają. Grzegorz Wielki natomiast jest od nich daleko słabszy w erudycji, lecz równy w trosce i pilności, a w słodczy swoich wypowiedzi i w świętości tak wielki, że wydaje się formułować mowę aniołów.

[23] Obawiam się zrównywać Tomasza z którymkolwiek spośród wymienionych łacinników. Prędzej porównałbym ich samych z równie liczną grupą Greków. I tak Ambrożego zestawiałbym z Bazyli Wielkim, którego jak sądzę traktował jako rywala. Hieronima z Grzegorzem z Nazjanzu, o którym sądził, że był jego słuchaczem i uczniem. Augustyna z Janem Chryzostomem, którego w wielu miejscach naśladuje i któremu dorównuje pod względem napisanych dzieł. Dalej Grzegorza z Dionizym, nazywanym Areopagitą, który był pierwszym spośród łacinników, o ile mi wiadomo, który o nim wspominał (choć pisma

Dionizego były znane Grekom wcześniej niż wymienionym łacinnikom). Najbliżej nich jest Jan Damasceński, najbardziej uwielbiany autor wśród Greków, jak Tomasz wśród nas. Słuszne zupełnie będzie zatem połączenie Jana Damasceńskiego z Tomaszem, tym bardziej, że Jan napisał wiele dzieł zarówno logicznych jak i metafizycznych.

[24] Będzie więc pięć par ksiąg teologii stojących przed tronem Boga i przed Barankiem w zestrojeniu z dwudziestoma czterema starcami. Pisarze bowiem piszący o rzeczach świętych nieustannie grają przed Bogiem. Pierwsza para to Bazyli Wielki i Ambroży grający na lirze, druga para to Grzegorz z Nazjanzu i Hieronim grający na cytrze, trzecia para to Jan Chryzostom i Augustyn grający na psalterium, czwarta para to Dionizy Areopagita i Grzegorz Wielki, grający na flecie, piąta para to Jan Damasceński i Tomasz, grający na cymbałach.

I nie będzie to niedorzeczne, że teraz jest pięć par a wcześniej było cztery, gdyż muzycy mają pięć tetrachordów, a nie cztery, ani nie będzie czymś niedorzecznym, że Tomasz gra na cymbałach. A to dlatego, że imię Tomasz znaczy „podzielony”, gdyż upodobał sobie granie w podzielonej muzyce filozofii i teologii. Tak samo też cymbały są instrumentem złożonym z dwóch części, oddającym dźwięki wesołe, radosne, godne oklasków.

[25] Taka jest muzyka ksiąg Tomasza z Akwinu. Harmonią tą cieszy się święty Tomasz zarówno pobożnych ludzi, którzy go czytają, jak i świętych aniołów, którzy teraz go słuchają. Nieustannie bowiem śpiewa i gra wraz ze świętymi doktorami, czy to bez przerwy wielbiąc Baranka Bożego, czy to wstawiając się za nami, śmiertelnikami, byśmy mogli dojść do tego miejsca, do którego on sam doszedł. Tego niech nam udzieli Ten, który żyje i króluje, błogosławiony na wieki. Amen.